

Helpsheet: Herstellung

Erläuterungen:

Die folgenden Erläuterungen können helfen, die richtige Option zu finden, falls Unklarheiten bestehen

Ich habe ein eigenes Smartphone o.ä..

Wird deine Smartphone-Marke nicht genannt, so wähle bitte Option C (2 Steine).

Ich verwende das Gerät ...

Die eigene Bildschirmzeit wird leicht unterschätzt. Bei den meisten Smartphones lässt sich die tägliche Nutzungsdauer aber in den Einstellungen nachschauen.

Der Stromsparmodus des Smartphones ist ...

Die Aktivierung des Stromsparmodus schont nicht nur die Smartphone-Batterie, sondern auch weitere Ressourcen durch reduzierte Datenübertragung durch Deaktivierung von Hintergrundprozessen..

Wenn das Gerät nicht mehr gebraucht wird, werde ich es ...

Falls du dir dazu noch keine Gedanken gemacht hast, überlege doch einfach kurz, was du mit deinen letzten Smartphones gemacht hast.